

LOGOPEDIYADA KATEGORIAL APPARAT TUSHUNCHASI

Maxsudova Shahnoza

Navoiy viloyat Qiziltepa tumani

8-Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining logopedi

***Annotatsiya:** Maqolada logopediyada karegorial tushinchalardan aparat tushinchasiga to'xtalib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Nutqiy faoliyat, nutq buzilishlari, shevachilik, kamchilik, nutq atamalari, fonetik-fonema.*

Logopediyada nutq normalari va uning buzilish tushunchasini farqlash muhimdir. Nutq normasi deganda nutq faoliyati jarayonidagi til ishlatilishining umumiy qabul qilingan variantlari tushuniladi. Nutqning normal faoliyati holatida uning psixofiziologik mexanizmlari saqlangan bo'ladi. Nutq buzilishlari gapiruvchi shaxsning ma'lum til muhitida qabul qilingan, nutq faoliyati normal holda ishlayotgan psixofiziologik mexanizmlarning zaiflashuviga bog'liq holda til normalaridan chetlashuvi bilan belgilanadi. Kommunikativ nazariya nuqtayi nazaridan qaraganda, nutq buzilishlari bu aloqa vositasining buzilishidir. Bunda individ bilan jam'iyat orasidagi nutqiy muomalada ko'zga tashlanadigan o'zaro munosabatlarning buzilgani ma'lum bo'ladi. Nutq buzilishlari quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- 1) so'zlovchining yoshiga nomuvofiqlik xususiyati;
- 2) shevachilik, nutqiy savodsizlik, til bilmaslikning ifodasi bo'lmagan xususiyatlar;
- 3) nutqning psixofiziologik mexanizmlaridagi chetlashish bilan bog'liq bolgan xususiyatlar;
- 4) o'z - o'zidan yo'qolmaydigan, balkim mustahkamlanadigan barqaror xususiyatlar;

- 5) nutq buzilishining xarakteriga bog'liq holda aniq logopedik ta'sir etishni talab qiluvchi xususiyatlar;
- 6) bolaning keyingi psixik rivojlanishiga tez - tez salbiy ta'sir o'tkazadigan xususiyatlar.

Bunday ta'rif nutq buzilishlarini nutqning yoshga bog'liq xususiyatlaridan, uning bolalarda va kattalarda vaqtinchalik buzilishidan; nutqning territorial dialektli va ijtimoiy-madaniy omillari bilan bog'liq xususiyatlaridan farqlash uchun imkoniyat yaratadi. Nutq buzilishlarini belgilash uchun, shuningdek, "nutqning nuqsonlari", "nutq kamchiliklari", "nutq atamaları" ham ishlatiladi. "Nutqning to'liq rivojlanmaganligi" va "nutq buzilishi" tushunchalari bir-biridan farq qilinadi. Toliq rivojlanmagan nutqda u yoki bu nutq a'zolari ishi yoki um um an nutq tizimi sifat jihatidan eng past darajada shakllangan bo'ladi. Nutqning buzilishi nutq faoliyati mexanizmlarining ishlashi jarayonida buzilishdan, normadan og'ishdan iborat boladi. Masalan, nutq qurilishining grammatik jihatdan toliq rivojlanmagan holatida tilning morfologik tuzilishi, gapning sintaksis qurilishi juda past darajada o'zlashtiriladi. Nutq grammatik tuzilishining buzilishi uning notekis shakllanishi, unda grammatizmning borligi bilan xarakterlanadi. Nutqning toliq rivojlanmay qolishi deganda, hozirgi logopediyada nutqiy notekislikning shunday turli shakli tushuniladiki, unda barcha nutq komponentlarining shakllanishi buzilgan bo'ladi. "Nutqning toliq rivojlanmay qolishi" tushunchasi nutq tizimi barcha komponentlari (uning fonetik-fonematik tomonlari, leksik tarkibi, grammatik qurilishi)ning shakllanmay qolish alomatlarini namoyon qiladi. Nutqning toliq rivojlanmay qolishida turli mexanizm va nuqsonning turli tuzilishlari bolishi mumkin. U alaliya, afaziya, og'ir dizartriya va boshqa hollarda kuzatilishi mumkin. Shunday qilib, "nutqning to'liq rivojlanmay qolishi" atamasi nutq faoliyati buzilishining faqat alomatli darajasinigina xarakterlaydi. Bundan tashqari, bunday buzilishda ko'pincha nutqning rivojlanmay qolishiga nisbatan uning sistemali buzilishi kuzatiladi. Logopediyada "nutq rivojlanishining buzilishi" va "nutq

rivojlanishining to'xtab qolishi" tushunchalari bir-biridan farqlanadi. Nutq ontogenezi jarayonini ko'rsatuvchi nutq rivojlanishining to'xtab qolishi, bu — sur'atning sekinlashuvini bildiradi. Bunda nutqning rivojlanish darajasi bolaning yoshiga mos kelmaydi. "Nutq parchalanishi" tushunchasi mavjud bo'lgan nutq ko'nikmalari va kommunikativ malakaning (bosh miyaning lokal yoki diffuziyali xastalanishi oqibatida) yo'qolganligini anglatadi. Nutqning buzilishi alomati bu nutqiy faoliyatning qandaydir buzilishi belgisi (namoyon bo'lishi)dir. Nutqiy buzilish alomati — bu nutqiy faoliyat buzilishining belgilari majmuyi (ko'rinishlari)dir. Nutq buzilishi mexanizmlari deganda, nutqiy faoliyat buzilishining paydo bo'lishi va rivojlanishini shart qilib qo'yuvchi jarayon va operatsiyalarning bajarilishidan chetlashish xarakteri tushuniladi. Nutq buzilishining patogenezi - bu nutqiy faoliyatda buzilishlarning paydo bo'lishi va rivojlanishiga sabab bo'luvchi patologik mexanizmdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бадалян Л.О. Невропатология. — М., 1987.
2. Беккер К.П, Совак М. Логопедия. — М., 1981.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. - М., 1982.
4. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. - М., 1982.
5. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. — М., 1981.
6. Логопедия (под. ред. Проф. Л.С. Волковой). - М., 2003.